

GRUPO DE TRABALHO 3 – BILINGUISMO: LÍNGUAS ORAIS E SINALIZADAS

Coordenadoras: *Profa. Me. Leila Cristina Silva da Silva (UFRA) / Profa. Dra. Liliane Afonso de Oliveira (UFRA)*

MEMOLIBRAS: UM OBJETO DIGITAL E TECNOLÓGICO PARA O ENSINO DA ESCRITA DE SINAIS DA LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834514

Higor Pereira de Brito (UFRA)
Graduando do curso de Letras Libras
higorpereira40@gmail.com;

Hanna Michelly Costa Ribeiro (UFRA)
Graduando do curso de Letras Libras
hanchelly@gmail.com;

Jonathan da Silva Cardozo (UFRA)
Professor do Curso de Libras
joncardozo91@gmail.com

Resumo: A Escrita de Sinais, utilizando o sistema *SignWriting*, permite que os sinalizantes representem diretamente, na forma escrita, como um sinal é feito em sua forma gestual, possibilitando registrar com precisão aspectos linguísticos que a escrita das línguas orais não consegue desempenhar. Dessa forma, contribui para a compreensão aprofundada de aspectos fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintáticos e semântico-pragmáticos da Língua de Sinais Brasileira (Libras), bem como confere autonomia e liberdade para falantes surdos e ouvintes da Libras se comunicarem, registrarem e fazerem anotações, o que evidencia a importância e a necessidade do ensino desse sistema de escrita (BARRETO; BARRETO, 2015). O presente trabalho objetivou desenvolver uma ferramenta didática para o ensino da Escrita de Sinais da Libras. Para o seu desenvolvimento, foram contempladas as etapas de planejamento (definição do público-alvo, objetivo da ferramenta e formato) e produção (registro multimídia, programação, definição do design e execução). O material produzido se trata de um jogo da memória em forma de aplicativo móvel, para dispositivos Android, que possui como objetivo geral permitir ao aluno praticar a leitura e identificar palavras da Língua Brasileira de Sinais em Escrita de Sinais e, de forma específica, objetiva: a) Identificar aspectos de orientação da palma da mão, toque e movimento em Escrita de Sinais; b) Praticar a leitura de palavras em Libras em sua modalidade escrita e sinalizada; c) Praticar a escrita de palavras em Libras em sua modalidade escrita; e d) Ampliar o vocabulário. Desenvolvido a partir da Programação em Blocos e da plataforma *Wordwall*, o jogo da memória é dividido em 3 níveis, podendo ser jogado por alunos surdos e ouvintes, individualmente ou por até duas pessoas. O primeiro nível é para o reconhecimento de configurações de mãos (CM) da Libras e da orientação da palma da mão – ao todo serão formados 5 pares. O segundo nível é para a leitura e identificação de sinais com toques representados por grafemas – ao todo serão formados 7 pares. O terceiro nível é para a leitura e identificação de sinais com características mais complexas, com toque e

movimento representados na forma escrita – ao todo serão formados 7 pares. O MemoLibras possibilita que os alunos desenvolvam as habilidades referentes à escrita da língua de sinais de forma mais atrativa, por meio da ludicidade e da gamificação. Para trabalhos futuros, recomenda-se a avaliação do uso em sala de aula e os efeitos que o objeto produzido agrega na aprendizagem.

Palavras-chave: aplicativo móvel; *SignWriting*; tecnologia educacional.